

MUHAMMADJON AHMADJONOV
O‘zbekiston

O‘zMU Jurnalistika fakulteti mustaqil izlanuvchisi,
muhammadahmadjonov@mail.ru

MOLIYAVIY SAVODXONLIK: ASOSIY TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada moliyaviy savodxonlik tushunchasining ilmiy-nazariy talqini haqida so‘z boradi. Shuningdek, bir qator xorijlik va mahalliy olimlarning tadqiqot ishlari tahlil qilinib, mavjud bahsli nazariy qarashlar xususida tegishli taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: janr, OAV, sharh, moliyaviysavodxonlik, media-makon, internet jurnalistika.

Аннотация. В статье рассматривается научно-теоретическая трактовка понятия финансовой грамотности. В ней проанализированы исследовательские работы ряда зарубежных и отечественных ученых и обосновано свое видение в отношении существующих спорных теоретических взглядов.

Ключевые слова: жанр, СМИ, обзор, финансовая грамотность, медиа-пространство, интернет-журналистика.

Abstract. This article talks about the scientific-theoretical interpretation of the concept of financial literacy. Also, the analyzes the research works of a number of foreign and local scientists and gives relevant relation regarding the existing controversial theoretical views.

Key words: genre, mass media, review, financial literacy, media space, internet journalism.

Aholining moliyaviy savodxonligi darajasini oshirish vazifasi hozirgi vaqtda turli mamlakatlarda moliyaviy tartibga soluvchilar va jamoat tashkilotlari uchun eng dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Moliyaviy savodxonlik dasturlari va tashabbuslari rivojlanish darajasidan qat’i nazar, ko‘plab mamlakatlarda mavjud. So‘nggi 10-15 yil ichida jahon hamjamiyati moliyaviy ta’lim va moliyaviy savodxonlikni oshirish yuzasidan samarali dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo‘yicha salmoqli tajriba to‘pladi. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, xorijiy ishlanmalardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi, shakllari va o‘ziga xos xususiyatlariga oid masalalarni puxtalik bilan hal etish, mavjud usullar va mahsulotlarni milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda moslashtirish, o‘z uslublarimizni ishlab chiqish va aholini moliyaviy tarbiyalash uchun milliy resurslarni shakllantirish zaruratini taqozo etadi.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar - AQSh, Kanada, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Singapur, Germaniya, Yangi Zelandiyada moliyaviy ta’lim va

aholining moliyaviy savodxonligini oshirish uzoq vaqt davom etgan dolzarb masalalardir.

D. Temirov o‘zining “Ключевые проблемы реализации программ повышения финансовой грамотности населения” maqolasida “Jamiyatning barqaror rivojlanishida moliyaviy savodxonli masalasi yuqori ahamiyat kasb etadi”, deya ta’kidlaydi. P.Frolovaning fikrlariga ko‘ra, “Ta’lim tizimi orqali bolalar va yoshlarning moliyaviy savodxonligini shakllantirishni o‘rganishning dolzarbligi shundan iboratki, bu soha bolalarning ijtimoiy mansubligi va oilaning moliyaviy xavfsizligidan qat’i nazar, ularning imkoniyatlarini tenglashtirish bo‘yicha ma’lum bir ijtimoiy vazifani bajaradi”[1].

O‘zbekistonda so‘nggi 7-8 yil ichida ijtimoiy bozor iqtisodiyotini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning chuqurlashuvi va iqtisodiyotni modernizatsiyalash talablari aholining moliyaviy savodxonligini shakllantirish va uni oshirish zarurligini talab eta boshladi. Jahon amaliyotining ko‘rsatishicha, aholi o‘z mablag‘laridan to‘g‘ri foydalanish, o‘z xarajatlari va jamg‘armalarini rejalashtirish, investitsiyalashning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash hamda favqulodda vaziyatlar uchun zarur bo‘lgan mablag‘ni jamg‘arish borasida yetarli darajada bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmaganliklari sababli samarasiz qarorlar qabul qilishadi va o‘zlarining moddiy farovonligini oshirish salohiyatidan, imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaydilar. Shu ma’noda aholining qabul qilayotgan moliyaviy qarorlari samaradorligini oshirish uchun ham uning moliyaviy savodxonligini oshirishimiz zarur[2].

Davlat uchun aholi savodxonligining past darajasi, to‘lov qobiliyatini rivojlantirish borasidagi to‘siqlarning mavjudligi moliya bozorlari imkoniyatini va tartibga solish samaradorligini pasaytiradi, iste’molchilar huquqini cheklaydi, shaxsiy qatnashuvga asoslangan jamg‘ariladigan pensiya tizimiga o‘tishga yo‘l qo‘ymaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan moliyaviy xizmatlar borasidagi bilim darajasining yetarli emasligi aholining keng qatlamlarini, jumladan, o‘rta sinfni iste’mol qilishga past darajada jalb etilganligini bildiradi hamda barqaror iqtisodiy o‘sish salohiyatini belgilovchi jamg‘arish, investitsiyalar darajasi va sifatini cheklaydi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyotining rivojlanishi aholini pensiya jamg‘arish, sug‘urta va ipoteka tizimlarida faol ishtirok etishini talab qiladi. Chunki aholining ushbu tizimlardagi ishtiroki pensiya jamg‘arish, ijtimoiy va tibbiy sug‘urta, uy-joy bilan ta’minlash va ta’lim sifatini oshirish kabi masalalarni hal qilishga yordam beradi. O‘rta sinf uchun xos bo‘lgan jamg‘arishni kengaytirish va uni samarali ishlatish mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlaydi, makroiqtisodiy muvozanatga erishish va moliya tizimining mustahkamlanishiga asos bo‘ladi.

Moliyaviy savodxonlik rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotida yanada shaffof, sog‘lom va barqaror iqtisodiyotga intilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan masaladir. Moliyaviy savodxonlik — shaxsiy moliyaviy boshqaruv, byudjetlashtirish (kirim-chiqim) va investitsiyalarni o‘z ichiga olgan turli xil moliyaviy ko‘nikmalarni tushunish va samarali ishlatish qobiliyatidir. Iсталgan moliyaviy maqsadlarga erishish uchun aholining daromad topish, sarflash, tejash, qarz va investitsiyalar bo‘yicha savodxonlik darajasi yuqori bo‘lishi muhim hisoblanadi[3]. Insonlarning moliyaviy

savodxonlik darajasi past bo‘lishi natijasida tadbirkorlikda omadsizlikka uchrashi, o‘z moliyaviy resurslarini to‘g‘ri joylashtira olmasligi mumkin[4]. Mavjud moliyaviy bozor instrumentlaridan maqsadli foydalana olmasligi oqibatida esa kambag‘allik yoki o‘rta hol turmush darajasidan yuqori pog‘onalarga chiqishi murakkablashadi. Insonlarda moliyaviy savodxonlikning yuqori darajada bo‘lishi to‘g‘ri investitsiya qilishi, doimiy daromad manbaini shakllantirishda hamda keksalikda o‘zining moddiy ehtiyojlarini qoplashi uchun aql bilan tadbirli ish tutushini ta’minlaydi. Aholi moliyaviy savodxonligining ijtimoiy ahamiyati ham bor.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni inobatga olgan holda, aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda foydalanish uchun eng qulay va eng samarali ta’lim vositasi ommaviy axborot vositalaridir. Xususan, OAV yordamida ommaning moliyaviy savodxonligini oshirishda quyidagilarni inobatga olish zarur:

- ommaviy axborot vositalari vakillarining moliyaviy savodxonlik sohasidagi malakasini oshirish;
- turli maqsadli auditoriya uchun axborot materiallari va kommunikatsiya mahsulotlarini ishlab chiqish;
- Internet axborot-telekommunikatsiya tarmog‘ida ushbu yo‘nalishda axborot va ta’lim resurslarini yaratish va qo‘llab-quvvatlash.

Bundan tashqari, jurnalistlarni moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan ommaviy tadbirlarga faol ishtirokchilar sifatida jalb etish, qolaversa, moliyaviy savodxonlikni oshirishning muhim masalalari bo‘yicha seminarlar, muhokamalar va mahorat darslarini ham o‘tkazish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Moliyaviy savodxonlik asoslari: o‘quv qo‘llanma A.V.Vaxabov, Sh. A. Toshmatov, N.X.Xaydarov, A.V.Vaxobov. — Toshkent: Baktria press, 2013, 288b.
2. <https://uzinterbiz.com/>
3. <https://www.spot.uzl>
4. Темиров Д.С. Ключевые проблемы реализации программ повышения финансовой грамотности населения. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyucheveye-problemy-realizatsii-programm-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-naseleniya>.
5. Фролова П. И. К вопросу об историческом развитии понятия «функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2016. - № 1 (23). - С. 179-185. - URL: <https://goo-gl.ru/pjE9m> (дата обращения: 23.09.2020).
6. Кузина О. Е. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты анализа в России // Вопросы экономики. - 2015. - № 8. -С. 129-148.